

A LEGITIMIDADE DA SIGLA LGBTQIAPN+

Ana Luiza Correia Da Luz (analuzacd15@gmail.com)

Sirlene F Souza (sirlenesouzapsi@gmail.com)

O presente resumo visa analisar a legitimidade da extensão e constante acréscimo de letras na sigla LGBTQIAPN+, que representa a coletividade de diversidade de expressões de gênero e orientações sexuais não normativas. A comunidade vem buscando a inclusão de gêneros e sexualidades que divergem da norma heterossexual cisgênera sob uma mesma bandeira. Esta, por sua vez, adota como sigla letras que correspondem a expressões de identidades individuais que se unem em prol de um objetivo central, a luta contra a LGBTQIAPN+fobia e igualdade de direitos. A defesa da legitimidade da sigla completa alcança patamares políticos, acadêmicos e governamentais, pois afirma que as múltiplas formas de gênero e sexualidade implicam um ato político e de práxis diante das estruturas de repressão. Isso promove, concomitantemente, o destaque às formas de violência e discriminação particulares das identidades representadas em cada letra que complementa o coletivo. A comunidade LGBTQIAPN+ é um movimento político-social organizado, não apenas identitário. A extensão da sigla demonstra a complexidade dos estudos das humanidades, que não são estáticos, visto que a pluralidade cultural presente nas experiências subjetivas das relações sociais constrói novas formas de identidades. Compreendendo isso, é possível notar a importância do “+” que acompanha a sigla, pois esse caractere representa uma abertura para a descoberta e inclusão de novas formas de se relacionar e de

vir a existir. Para a realização desta pesquisa, utilizou-se da pesquisa bibliográfica sobre o tema dos últimos 10 anos. Portanto, pode-se concluir que é preciso entender para além da superficialidade das definições de gêneros e sexualidades. Faz-se necessário compreender como os sujeitos experienciam e constroem suas alteridades, entendendo como um processo individual, mas também coletivo e político, e isso nos mostra como a mutabilidade da sigla da comunidade se configura como legítima.

Palavras-chave: sigla lgbtqiapn+ comunidade identidade alteridade legitimidade.